

АКАДЕМИК А.Ф МИДДЕНДОРФ В ТУРКЕСТАНЕ.**Мирзакулов Бешим Тангриевич***доцент кафедры «Социальных наук» Бухарского инженерно-технологического института*

Аннотация: В статье анализируется деятельность академика А.Ф.Миддендорф в сфере землевладение, землепользование, агрономии и сельскохозяйственные отношения.

Ключевые слова: земельный устройство, сельский хозяйство, агрономия, научный деятельность, землевладения, землепользования, арендатор.

ACADEMICIAN A.F. MIDDENDORF IN TURKESTAN.**Mirzakulov Beshim Tangrievich***Associate Professor of the Department of “Social Sciences” of the Bukhara Institute of Engineering and Technology*

Annotation: The article analyzes the activities of Academician A.F. Middendorf in the field of land ownership, land use, agronomy and agricultural relations.

Key words: land management, agriculture, agronomy, scientific activity, land ownership, land use, tenant.

Генерал-губернатор Туркестанского Края Кауфман в 1876 году принимает решение пригласить в Туркестан кого-либо из видных представителей по земельному устройству и развитию сельского хозяйства в Туркестанском регионе.

В свое время за содействием в разрешении этого вопроса и определения кандидатуры генерал-губернатор Кауфман обратился к П.П.Семёнову-Тяншанскому, который неизменно, с живейшим интересом и участием, относился к нуждам изучения оазиса в Средней Азии.

Таким образом 1июня 1876 г.в ответ на письмо К.П.Кауфмана, П.П.Семёнов-сообщил: Я сносился с почетным членом Академии наук Федоровичем Миддендорфом относительно Туркестанского генерал губернаторства с целью, бросить сточки зрения естество испытателя полный взгляд на сельскохозяйственные отношения края[1]. Кауфмана вполне удовлетворяла предлагаемая П.П.Семёновым кандидатура: «Было бы желательно, - писал он, - преследовать эту мысли и до конца осуществить ее. Конечно поездка Миддендорфа была бы весьма полезно для Туркестанского края. Едва ли я мог бы указать на другое лицо, более подходящее для разрешения задачи мною поставленной, - подтвердить приглашение и определить средства».

В результате дальнейших переговоров, 15 декабря 1877 года Миддендорф писал Кауфману: «Я вполне проникнуть убеждением, что просвещенный взгляд Ваш, столь глубоко вникшего в особенности и нужды края, укажет нам – вернее всяких предвзятых нами предположении – на плодороднейшее поприще для нашего готовности работать[2].

П.П.Семёнов-Тяншанский был уверен, что его посредничество будет вполне полезным. Он писал генерал-губернатор Кауфману: «Мне остается только высказать мое глубокое убеждение в том, что дело исследования сельскохозяйственных отношений Туркестанского края, произведенное таким глубоким ученым, как Миддендорф, соединяющим в себе научную основательность естествоиспытателя с опытностью практического агронома, принесет несомненную пользу для края[3].

И так в начале 1878 года академик А.Ф.Миддендорф прибыл в Ферганскую долину. Его сопровождали: хранитель музея Казанского университета-ботаник С.М.Смирнов, посещавший низовья Аму-Сыр-Дарьи ранее концерватор зоологического музея Валериан Руссов, гражданский инженер и 17-летний сын Миддендорфа. В итоге изучения Ферганской долины, позднее было опубликовано большое исследование:

А.Ф.Миддендорф “Очерки Ферганской долины, с приложением “химических исследований почеве и вод” К.Шмидта.

Генрал Кауфман, принимавший личное и детальное участие в разработке проектов поземельного устройства Туркестанского края, невзирая на решительное неодобрение его предположений министрами финансов и иностранных дел, собственной властью и на свою ответственность распорядился применить рекомендации проекта 1873 года по земельно-податному устройству на практике в Ферганской области. Так называемые подчиненные этой задаче организационные работы были начаты в 1877 году, то есть спустя менее года после ливидации Кокандского ханства и образования в составе Туркестанского генерал-губернаторства этой новой области. Решение генерала Кауфмана избрать для этого, довольно ответственного опыта, именно Ферганскую область, объясняется по -видимому, тем, что, в Кокандском ханстве, как ни в коем другом районе Средней Азии, имели место многочисленные и разнообразные злоупотребление в вопросах землевладения и землепользования как со стороны феодалов, так и в вопросе наложения и взыскания поземельных податей. Все это привело к крайнему упадку сельского хозяйство и осуществление намеченных мероприятий, в безошибочность которых вполне верил Кауфман, создали бы значительный политический эффект, столь необходимый вообще для упрочения русской власти, имевший в то время частное значение в связи с отношением, сложившимся с соседом Ферганской области правителем Кошгарии Якуббеком.

Так как в это время Якуббек ставший во главе исламского государства Алтышаара (Кашгария)-1864-1872 гг. Занимал последовательную проанглийскую позицию. Его агрессивные планы во отношении северного Синьцзяня и интриги в Кокандском ханстве, выходцем откуда он являлся, создавали значительные ослажнения в Туркестане особенно на границах с Ферганской областью и с Илийском крае.

В связи с таким решением генерал-губернатора Кауфмана становится понятным приглашение для изучения именно Ферганской долины академика А.Ф.Миддендорфа. Этой же цели служил и перевод из Зерефшанского округа на должность военного губернатора Ферганской области генерал Абрамова, одного из самых близких и доверенных сотрудников Кауфмана[4].

Определенно смысл и содержание организационных работ указывался в директиве генерала Кауфмана начальнику Аму-Дарьинского отдела. В качестве первых мир земли ханские и ярличные (владельческие) обращались в податные, казенные земли обременительные аренды прекращались и открывалась возможность «прочного укрепления» земель «за недавними половинщиками» арендаторами на праве постоянного пользования.

На этом именно праве надлежал узаконить за местным населением все остальные обрабатываемые земли отделе, которые и должны будут считаться государственной собственностью[5].

Понятно, что результатам организационных работ в Ферганской области и Аму-дарьинским отделе Кауфман придавал очень большое значение. Он ожидал практического подтверждения реальности его предположений. В уже цитированном письме его к академику А.Ф.Миддендорфу он писал: «В желание сделаться хорошо, Вы конечно не сомневаетесь, не для формальностей и не для эффекта, взялся я за дело, а твердо хочу сделать его хорошо. Но боюсь увлечься в таком деле как поземельная организация целой области, деле, в котором мы учимся и далеки от претензии знать его в совершенстве, постоянно находимся между желанием сделать как можно лучше и страхом ничего не сделать, стремясь к недостижаемому совершенству». В деятельности организационной комиссии в Ферганской области дела сложились так, что вопросы податные выступили на первый план по всей вероятности в связи с тем, что они оказались более сложными и трудными. Ознакомившись с положением на месте, А.Ф.Миддендорф сделал довольно правильный вывод.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Центральный Государственный Исторический архив Узбекистана. Ф.1, опись.15., арх.дело №251, л.л
2. 1-2. ЦГИА. Узб. Ф.1, опись.15., арх.дело №251, л.л22-23.
3. ЦГИА. Узб. Ф.1, опись.15., арх.дело №251, л.л9-10.
4. ЦГИА. Узб. Ф.1, опись.15., арх.дело №251, л.л44-45.
5. ЦГИА. Узб. Ф.1, опись.15., арх.дело №251, л.л51-53.
6. Зоиров, Э. Х. (2021). Вопросы онтологии природы в учении Махдуми Азам. *ACADEMICIA: Международный междисциплинарный исследовательский журнал*, 11(5), 91-94.
7. Наврўзова Г., Зоиров Э. (2018). Бухорои Шарифнинг етти пири. *Тошкент: Мухаррир*, 80.
8. Murodov, S. A. (2022, november). Relationship between the universe and man in the works of Fariduddin Attor. In International conference: problems and scientific solutions. (vol. 1, no. 6, pp. 35-41).
9. Azimov, A. A., & Avliyokulov, U. M. (2019). СОЦИАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ ЭПОХИ АБУ АБДУЛЛАХ РУДАКИ *Theoretical & Applied Science*, (5), 560-562.
10. Нурматова, Н. У. (2017). Применение мультимедийных технологий в образовательных учреждениях. *Міжнародний науковий журнал Інтернаука*, (6), 25-27.
11. Мухамеджанова, Л. П., & Вахидова, М. Т. (2015). Применение новой педагогической технологии в общественных дисциплинах в процессе подготовки педагогических кадров ССиПО. *Молодой ученый*, (22), 840-842.
12. Шукруллаев Ю.А. Армия Бухарского эмирата и военное дело (1756-1920 гг.). Автореферат кандидатской диссертации по истории.-Ташкент, 2006.-26 с.; К вопросу о дипломатических сношениях между Россией и Бухарой через Оренбург в конце XVIII-начале XIX веков. *Общественные науки в Узбекистане*.-1962, 7, 55-59.

13. Мирзакулов, Б. Т. (2015). Дипломатические и торговые связи Бухары с Россией XVI–XVIII вв. *Молодой учёный*, 20, 548.
14. Muzafarovna, A. M. (2022). AGRICULTURAL REFORM AND EMERGING CONFLICTS. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(5), 623-626.
15. Bafoev F. AFGHANISTAN DURING THE PANDEMIC ERA: DIFFICULTIES, ACHIEVEMENTS, PROSPECTS //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2020. – №. 4.
16. Bafoev F. LIBERAL ISLAM IN THE CONTEMPORARY WORLD: NEW LANDMARKS OF TRUMP'S ADMINISTRATION //Central Asia & the Caucasus (14046091). – 2019. – Т. 20. – №. 2.
17. Feruz B. Mid-term stimuli, basic principles, and readjustments: America in Central Asia //Central Asia and the Caucasus. – 2015. – Т. 16. – №. 2. – С. 26-35.
18. Bafoev F. M. О НЕКОТОРЫХ КОНТУРАХ НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА: ЭВОЛЮЦИЯ, ПРОГНОЗЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 12. – С. 388-390.
19. Murtazoevich B. F. Sustainable development goals and synergies of world politics //European science review. – 2019. – Т. 1. – №. 1-2. – С. 59-61.
20. Bafoev F. M. About some circuits of a new world order: evolution, forecasts, prospects //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2020. – Т. 12. – №. 92. – С. 388-390.
21. Sobirovich T. B. A study of national and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – Т. 12. – №. 5. – С. 417-421.
22. Sobirovich T. B. Interethnic Harmony And Religious Tolerance-An Integral Part of The Ancient Traditions Of The Uzbeks.
23. Turdiev B. S. EVOLUTION OF IDEAS AND VIEWS ON THE DEVELOPMENT OF DEMOCRATIC SOCIETY AND SPIRITUAL RENEWALS

//Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2020. – T. 2. – №. 10. – C. 209-217.

24. Sobirovich T. B., Ikrom o'g'li I. M. ISSUE OF THE DEVELOPMENT OF SOCIETY IN THE VIEWS OF EASTERN THINKERS //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2022. – C. 111-114.

25. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.